

TILANCHILIKKA QARSHI KURASHNING JINOYAT-HUQUQIY VA KRIMINOLOGIK JIHLARI

Aytimova Barshinay Mu'barrekovna

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti 3-bosqich talabasi

E-mail: barshinay16a@gmail.com

Tel: +998912701600

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510612>

Annotatsiya: Tilanchilik dolzarb ijtimoiy muammo bo'lib, nafaqat aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki huquqbuzarlik va jinoyatchilikning o'sishiga ham turtki bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada tilanchilik tushunchasi, uning huquqiy tavsifi va ijtimoiy xavfi tahlil qilinadi. Shuningdek turli davlatlarning tajribalariga asoslanib, tilanchilikni jinoyat sifatida baholash masalasi muhokama qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va Jinoyat kodeks normalari asosida tilanchilik bilan bog'liq huquqbuzarlikning huquqiy jihatlari o'rganadi. Maqolada tilanchilikka qarshi kurashning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: *tilanchilik qilish, tilanchilar, tilanchilikning ijtimoiy va huquqiy jihatlari, tilanchilikning sabablari, tilanchilik uchun ma'muriy javobgarlik, tilanchilik uchun jinoiy javobgarlik, xorijiy davlatlarning tajribalari.*

Annotation: Begging is a pressing social issue that not only negatively affects the standard of living of the population but can also contribute to the rise of offenses and crime. This article analyzes the concept of begging, its legal classification, and its social dangers. Additionally, the issue of recognizing begging as a crime is discussed based on the experiences of various countries. The study examines the legal aspects of offenses related to begging under the norms of the Administrative Responsibility Code and the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. The article also explores the criminal-law and criminological aspects of combating begging.

Keywords: *begging, beggars, social and legal aspects of begging, causes of begging, administrative liability for begging, criminal liability for begging, international experiences.*

Аннотация: Попрошайничество является актуальной социальной проблемой, которая не только оказывает негативное влияние на уровень жизни населения, но и может способствовать росту правонарушений и преступности. В данной статье анализируются понятие попрошайничества, его правовая характеристика и социальная опасность. Кроме того, на основе опыта различных государств рассматривается вопрос о квалификации попрошайничества как преступления. Исследуются правовые аспекты правонарушений, связанных с попрошайничеством, на основе норм Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности и Уголовного кодекса. В статье проводится анализ уголовно-правовых и криминологических аспектов борьбы с попрошайничеством.

Ключевые слова: *попрошайничество, попрошайки, социальные и правовые аспекты попрошайничества, причины попрошайничества, административная ответственность за попрошайничество, уголовная ответственность за попрошайничество, опыт зарубежных государств.*

Hozirgi zamonaviy jamiyatimizda ko'plab dolzarb muammolardan biri tilanchilik qilish va tilanchilardir. Jamiyatimizda tilanchilar shu darajada ko'payib ketganki, biz ularni bozor, magazin, aeroport, jamoat tarnsporti, yo'l va ko'chalarda ko'rishimiz tabiiy holga aylanib bormoqda. Har yili minglab odamlar turli sabablarga ko'ra tilanchilik bilan shug'ullanmoqdalar va bu ularning insoniy qadr-qimmatining pasayishiga va jamiyatda ijtimoiy izolyatsiya kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Eng achinarli holatlardan biri, tilanchilarning eng katta foizini ayollar va bolalar tashkil qilishi hisoblanadi.

Huquqshunos olim M.X. Rustambayevning fikricha tilanchilik qilish deganda – o'z imkoniyatlarini pasaytirish, o'zini o'ta qashshoq, kasal yoki boshqa ayanchli holda ko'rsatish orqali boshqa shaxslarning rahmdilligi va mehribonligidan foydalanib ulardan beminnat moddiy boyliklarni tilab olish, yalinib-yolvorib so'rash tushuniladi¹.

Dunyoviy va axloqiy qoidalarga zid bo'lgan mazkur harakat nimaning natijasida kelib chiqmoqda? Buning asosiy sabablaridan biri sifatida aholining iqtisodiy jihatdan qashshoqligi, ya'ni ishsizlik, ish haqining pastligi va moliyaviy qiyinchiliklar hisoblanadi. Ammo yuqoridagi qiyinchiliklarga to'la baxam berish nafaqat yurtimizda balki rivojlangan xorij davlatlarida ham asosiy muammo hisoblanadi. Aytishimiz mumkinki, tilanchilik hech qachon jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aynan tilanchilar ijtimoiy muvozanatni, jamoat tartibini yoxud fuqarolarning huquqlariga to'gridan-to'g'ri salbiy ta'sir ko'rsatib o'zini namoyon qilib kelmoqda.

Tilanchilik qilishni shartli ravishda bir qancha ko'rinishlarga bo'lishimiz mumkin:

- 1) Xayoti uchun muhim;
- 2) Daromadli;
- 3) Deadaptiv;
- 4) Noiloj, majburiy².

Bizningcha, hayotiy muhim tilanchilik qilish deganda- shaxs o'z yashash joyiga ega bo'lmagan yoki mehnat qilish qobiliyati yo'q yoxud mehnat qilish qobiliyatini yo'qotgan shaxslar tushuniladi. Umuman olganda ular uchun tilanchilik qilish tirikchilik manbai sifatida qaraladi. Tilanchilikni qo'shimcha daromad manbaiga aylantirgan shaxslar ham jamiyatimizda afsuski yo'q emas. Bunday shaxslar toifasiga asosan pensionerlar va talabalar kiradi. "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga ko'ra fuqarolar qonunda belgilangan yoshga yetganlarida davlat tomonidan pensiya oladilar. Davlat tomonidan pensiya bilan ta'minlangan shaxslarning ham bu harakatga qo'l urishi bugungi kunda katta muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Ko'cha ko'yda dori uchun pul so'rab u pulga alkogol yoki narkotik vositalar sotib oladigan shaxslar ham talaygina. Bunday shaxslar alkogol yoki narkotik vositalarga ruju qo'yishi yoxud tobe bo'lib qolishi natijasida mehnat qilishni hohlashmaydi, aksincha tezroq pul topish yo'llarini qidirib odamlarni shunaqa aldov yo'li bilan pul olish yo'lga o'tadilar. Ilojsizlik tufayli tilanchilik qilish deganda, tilanchilik qilayotgan shaxsning o'zi yoki yaqin qarindoshlari qiyin ahvolga tushib qolishi, kasallika chalinishi, o'ziga begona bo'lgan hududda pullarini yo'qotib quygan shaxslar tushuniladi. Ilojsizlik tufayli tilanchilik qilish yoki qiyinchilik natijasida tilanchilik qilishni tushunishimiz

¹ M.X.Rustambayev, Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism, Toshkent -2024

² Mazkur manba

mumkin, ammo g'araz niyatlarda tilanchilik qilish, boshqalarning pulini aldov yo'li bilan olish jamiyatimizda mazkur muammoning murakkablashtirib bormoqda.

Xo'sh bunday huquqbuzarlik uchun javobgarlik masalasi qanday? O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi kodeksning 188³-moddasida aynan mazkur harakatlar uchun javobgarlik belgilab quyilgan. Mazkur modda ikki qismdan iborat bo'lib uning birinchi qismiga ko'ra aeroportlar, vokzallar, xiyobonlar, istirohat bog'lari, bozorlar va savdo majmualari hududlari, shuningdek ularga tutash hududlarda, avtomototransport vositalarini vaqtincha saqlash joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, bekatlarda, yo'llarning qatnov qismida, moddiy madaniy meros obyektlari joylashgan hududlarda, jamoat transportining barcha turlarida va boshqa jamoat joylarida pul, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa moddiy qimmatliklar so'rab³ **tilanchilik qilganlik** uchun ma'muriy javobgarlik belgilab quyilgan. Bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarga *bazaviy hisoblash miqdorining bir baravaridan uch baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki o'n besh sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi*

O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi kodeksning 188³-moddasi ikkinchi qismida esa, voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy holati buzilgan, nogironligi bo'lgan shaxslarni va boshqa shaxslarni **tilanchilik qilishga jalb etish**, shuningdek, shaxslarga alkogolli ichimliklarni yoxud giyohvandlik moddalari yoki psixotrop moddalar bo'lmagan, lekin shaxsning aql-idrokiga ta'sir ko'rsatuvchi moddalarni majburan iste'mol qildirgan holda ularni **tilanchilik qilishga jalb etish**⁴, shunday huquqbuzarlik holatini sodir etganlik holati aniqlansa, *bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan o'n baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki o'n besh sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi*.

Aytishimiz mumkinki, jamiyatimizda mazkur huquqbuzarlikning latentlik darajasi kuchayib bormoqda. Asosiy muammolardan biri aholi orasida tabaqalashishning kuchayib ketishi hisoblanadi. Buning natijasida shaxslarni jamiyatga qo'shmaslik holatlari kuchayib ketishi yoxud bolalarning ta'lim olish huquqi cheklanishi eng muhim masala bo'lib bormoqda. Har bir bolaning ta'lim olishga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi mavjud, ammo tilanchilikni o'ziga kasb qilgan aholi qatlami bolalarining bunday huquqi ochiqdan-ochiq poymol bo'lmoqda.

Mazkur muammoning dolzarblashib borishi natijasida O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 9-yanvardagi O'RQ-514-son Qonuni bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga tilanchilik qilish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 127¹-modda kiritildi.

Ushbu moddaning asosiy zaruriy belgilaridan biri, yuqoridagi modda bo'yicha javobgarlikka tortilish uchun huquqbuzar avval ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishi lozim. Mazkur modda uch qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismiga ko'ra, aeroportlarda, vokzallarda, xiyobonlarda, istirohat bog'larida, bozorlarda va savdo majmualari hududlarida, shuningdek ularga tutash hududlarda, avtomototransport vositalarini vaqtincha saqlash joylarida, ko'chalarda, stadionlarda, bekatlarda, yo'llarning qatnov qismida, moddiy madaniy meros obyektlari joylashgan hududlarda, jamoat transportining barcha turlarida va boshqa jamoat joylarida **pul, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa moddiy qimmatliklar berishni faol tarzda so'rab, tilanchilik bilan shug'ullanish**, shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, *ikki yuz qirq soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki*

³ <https://lex.uz/acts/-97664>

⁴ <https://lex.uz/docs/-97664>

ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud bir yilgacha ozodlikni cheklash yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Jinoyat kodeksining 127¹-moddasining ikkinchi qismida esa, voyaga yetmagan shaxslarni, keksa yoshdagi shaxslarni, ruhiy holati buzilgan, nogironligi bo'lgan shaxslarni va boshqa shaxslarni **tilanchilik qilishga jalb etish**, shuningdek shaxslarga alkogolli ichimliklarni yoxud giyohvandlik moddalari yoki psixotrop moddalar bo'lmagan, lekin shaxsning aql-idrokiga ta'sir ko'rsatuvchi moddalarni majburan iste'mol qildirgan holda ularni **tilanchilik qilishga jalb etish**, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, *bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoki uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.*

Jinoyat kodeksining 127¹-moddasining uchinchi qism sanksiyasi og'irroq bo'lib, ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan harakatlar a) takroran yoki xavfli retsivist tomonidan; b) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab; v) boshqa shaxsni giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni iste'mol qilishga majburlagan holda sodir etilgan bo'lsa, **uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan**⁵.

Yuqorida ta'kidlanganlardan hamda tilanchilik borasidagi mavjud holatdan kelib chiqilsa, mamlakatimizda tilanchilik qilishga qarshi jinoy javobgarlikning belgilab quyilishiga ehtiyoj mavjud edimi? degan savol tug'ilishi tabiiy holdir. So'ngi yillarda yurtimizda hayratlanarli va samarali islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunday islohotlardan biri turizm sohasida ham talaygina hisoblanadi. Ammo aynan mana shu tilanchilik turizm sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Yurtimizning tarixiy obidalari va go'zal go'shalarini hayrat va zavq bilan kuzatayotgan kishi qarshisidan tilanchi chiqishi, albatta sayohning dilini hira qiladi. Sababi, bizga ma'lumki, aksariyat tilanchilar eski kiyimlar kiygan, yuz qo'llari kir nochor ahvoldagi shaxslar bo'ladi. Aynan mana shu sabab natijasida ham turizm sohamizdagi islohotlar kutilgan natijalarni bermayabdi. Sayyohlar tasavvurida yurtimizda qashshoq xalq qatlami mavjud ekan degan fikr bilan o'z yurtlariga qaytishi, afsuski quvonarli holat emas.

Bunday muammolarni bartaraf etishda rivojlangan xorij davlatlari tilanchilikka qarshi qanday kurash olib bormoqda? Qiyosiy-huquqiy nuqtai nazardan baholash maqsadida rivojlangan xorij davlatlarining tajribalariga nazar tashlaymiz.

Yiliga millionlab sayyohlar tashrif buyuradigan Dubai davlatida tilanchilar juda kam uchraydi, sababi shahar boy infratuzilma, kuchli iqtisodiyot va qat'iy qonunlari bilan boshqa davlatlardan ajralib turadi. Dubayda tilanchilik uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, tilanchilik uchun 5 ming dirxam (1,36 ming dollar) miqdordagi jarima va 3 oygacha muddatga qamoq jazosi belgilanadi. Tilanchilikni tashkil etishga qaratilgan harakatlar esa, kamida 100 ming dirxam (27 ming dollar) miqdorida jarma yoki 6 oygacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin⁶.

⁵ <https://lex.uz/docs/-111453>

⁶ Жиноятчиликка қарши курашиш соҳасининг долзарб масала-лари: Биринчи республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2023. – 14-бет.

Aytishimiz mumkinki, Dubai davlatida mazkur huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lishiga qaramay, jazo tizimi qattiq va qat'iydir. Dubai davlati hukumati tomonidan tilanchilikka qarshi qattiq choralar ko'riladi, chunki bu shahar imidjiga va xavfsizligiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) tilanchilikka qarshi kurashishning o'ziga xos tomoni mavjud bo'lib, unga ko'ra tilanchilik bilan shug'ullanadigan xorijiy fuqarolarga nisbatan og'irroq jazo choralari belgilab quyilgan. Jumladan, tilanchilik qilgan yoki uni tashkillashtirgan chet ellik fuqarolar uchun 6 oygacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilib, keyinchalik mamlakatdan chiqarib yuborilgan⁷.

Fransiyada ham faol tarzda yoki itlar bilan qo'rqitib sodir etilgan tilanchilik taqiqlanadi. Bunday xatti-harakatlar, qayerda sodir etilishidan qat'i nazar, qoidabuzarlar 6 oygacha ma'muriy qamoq yoki 3750 yevrogacha jarima bilan jazolanadi. Shuningdek, Fransiyaning Transport kodeksiga muvofiq, vokzallar hududida yoki poyezdlarda har qanday shaklda tilanchilik qilish 135 yevro miqdoridagi jarima jazosi bilan jazolanishga olib keladi⁸.

Ko'rib turganimizdek, rivojlangan davlatlar qatoriga kiruvchi BAA va Fransiya davlatlarida ushbu huquqbuzarlik uchun 6 oygacha ma'muriy qamoq jazosi belgilab quyilgan va qo'llaniladigan jarima jazosining miqdori tilanchilikni kasb qilgan shaxslar uchun talaygina hisoblanadi.

Moldova jinoyat qonunchiligida esa, tilanchilikni tashkil qilish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Moldova Jinoyat kodeksining 302-moddasiga ko'ra, o'zi yoki boshqa shaxs uchun moddiy naf olish maqsadida tilanchilikni tashkil etish, agar ushbu qilmishda odam savdosi jinoyatining alomatlari bo'lmasa, 650 dan 1350 gacha shartli birlik miqdorida jarima yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, yuridik shaxslar uchun muayyan faoliyatni amalga oshirish huquqidan mahrum qilish yoki yuridik shaxsni tugatish bilan 2000 dan 3500 shartli birlikgacha miqdorda jarima jazosi tayinlanadi⁹.

Ko'rishimiz mumkinki, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda tilanchilikka qarshi kurashishga qaratilgan huquqiy choralar keskin kuchaytirilgan bo'lib, mazkur harakat ijtimoiy xavflilik darajasiga qarab ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Xususan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy jazo chorasini sifatida jarima yoki ma'muriy qamoq qo'llaniladi. Ushbu choralarning belgilanishi davlat tomonidan jamoat tartibini ta'minlash, ijtimoiy xavfsizlikni mustahkamlash hamda fuqarolarning huquqiy ongini yuksaltirishga qaratilgan kompleks huquqiy strategiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Guvohi bo'lishimiz mumkinki, yuqorida tajribalari o'rganilgan xorij davlatlarida asosan mazkur huquqbuzarlik uchun ma'muriy tarzdagi javobgarlik nazarda tutilgan. Xususan, yurtimizda tilanchilik qilish uchun jinoiy javobgarlik belgilab quyilgan, ammo eng qiziqarli tomoni jinoiy javobgarlik belgilangandan so'ng ushbu huquqbuzarlikning yangi turlari paydo bo'ldi yoxud huquqbuzarlikning darajasi ko'tarildi. Bu holat qonunning teskari ta'siri ya'ni ishlashimi? degan savol tug'ilishi tabiiy holdir.

Xulosa qilib aytganda, yaqin yillarda tilanchilikka qarshi kurashish har bir davlatning ijtimoiy va huquqiy siyosatida muhim o'rin tutmoqda. Jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatdan

⁷ Жиноятчиликка қарши курашиш соҳасининг долзарб масала-лари: Биринчи республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2023. – 14-бет.

⁸ Mazkur manba 12-bet.

⁹ Mazkur manba 15-bet.

olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, tilanchilik ko'p hollarda ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy muammolar va huquqiy nazoratning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi sababli yuzaga keladi. Shu nuqtayi nazardan, xorijiy tajribaga tayangan holda tilanchilikka qarshi kurash choralarini takomillashtirish maqsadida quyidagilar taklif qilinadi:

Birinchidan, tilanchilikni kasb sifatida tanlagan shaxslarning farzandlari ko'pincha maktab ta'limidan chetda qoladi. Bu esa ularning kelajakda jamiyatdan ajralishi va qonuniy daromad manbaiga ega bo'lish imkoniyatlarini cheklaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun majburiy ta'lim nazoratini kuchaytirish, tilanchilik bilan shug'ullanayotgan oilalarning farzandlarini aniqlash va ularga bepul ta'lim, psixologik yordam hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini taklif etish zarur. Bundan tashqari, ota-onalarning bolalarni tilanchilikka jalb etishiga nisbatan qat'iy huquqiy chora ko'rish va bunday oilalarni ijtimoiy reabilitatsiya dasturlariga jalb qilish samarali natija berishi mumkin.

Ikkinchidan, tilanchilikning keng tarqalishi mamlakatning xalqaro maydondagi imidjiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, turizm va investitsion jozibadorlikni pasaytiradi. Ayniqsa, sayyohlik hududlarida tilanchilikning ko'payishi chet ellik mehmonlarning noqulaylik his etishiga va mamlakat haqida salbiy taassurot shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, jamoat joylarida va turistik maskanlarda tilanchilikka qarshi qat'iy nazorat o'rnatish, maxsus monitoring guruhlarini tashkil etish lozim. Shuningdek, aholining bandligini oshirish va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish orqali tilanchilikning ildiziga barham berish maqsadga muvofiq bo'ladi. (Dubai davlati tajribasi)

Uchinchidan, tilanchilik natijasida fuqarolar o'z mablag'larini yo'qotib, ayrim hollarda firibgarlik qurboniga aylanishmoqda. Bu esa ularning mulkiy huquqlarini buzilishiga, jamiyatda ijtimoiy adolatsizlik va huquqiy tartibsizlikning kuchayishiga olib keladi. Shu sababli, tilanchilikni **yashirin firibgarlik yoki iqtisodiy jinoyat tarkibiga kiritish**, ushbu huquqbuzarlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralarini kuchaytirish zarur. Shuningdek, **huquqni muhofaza qiluvchi organlar** tomonidan jamoat joylarida tilanchilikni monitoring qilish, noqonuniy yo'l bilan moddiy manfaat ko'rayotgan shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir choralarini qo'llash tizimini takomillashtirish lozim. Bu esa fuqarolarning moliyaviy himoyasini ta'minlash va jamiyatda huquqiy tartibni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bizningcha, fuqarolarni xabardor qilish, tilanchilikka qarshi maxsus huquqiy va ijtimoiy dasturlar ishlab chiqish orqali muammoga barham berish mumkin.

Foydalanilgan normativ-huquqiy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi
3. Жиноятчиликка қарши курашиш соҳасининг долзарб масала-лари: Биринчи республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
4. М.Х.Рустамбаев, Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism, Toshkent -2024
5. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 9-yanvardagi O'RQ-514-son Qonuni